

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНИХ ПОСЛЕ ЭНДОАЗАЛЬНЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Улугбек Саидакромович Хасанов
Зухроб Собиржонович Матмуротов

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр оториноларингологии и болезней головы и шеи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13364173>

Ключевые слова: Диагностика, эндоскопическая хирургия пазух
носа, реабилитация, эпителия, мукоцилиарный клиренс, слизистой
оболочки.

Хронический синусит - одно из самых распространенных
заболеваний в патологии верхних дыхательных путей. Симптомы
синусита значительно снижают качество жизни пациентов. Появляются
такие жалобы, как затруднение носового дыхания, выделения из носа,
головная боль, изменяется обоняние, нарушается сон, снижается
трудоспособность.

За последние 30 лет достижения в области эндоскопической
хирургии пазух носа привели к широкому применению этой технологии
как во взрослой, так и в педиатрической популяции с лучшими
результатами и более низкой заболеваемостью (Steven P., Robert D., 2019);

Целью исследования реабилитации пациентов, постоперационных
исходов и осложнений после эндоназальных эндоскопических
вмешательств

Практическая значимость работы. Рациональное лечение в
послеоперационном периоде, направленное на реабилитацию слизистой
оболочки.

Сроки наблюдения пациентов и способы ухода за полостью носа в
послеоперационном периоде после функциональной эндоскопической
хирургии носа и околоносовых пазух варьируются в широких пределах от
1 до 12 месяцев. Материал тампонады, продолжительность нахождения ее
в полости носа, способы послеоперационного ухода за раневой
поверхностью, все это вопросы дискуссионные и, как правило, являются
предпочтением хирурга в виду личного опыта, наличия/отсутствия
данных материалов, лекарственных средств в оториноларингологическом
отделении.

В послеоперационном периоде по-прежнему сохраняется
нарушенный мукоцилиарный клиренс и морфологические изменения
эпителия. Кроме того, транспорту реснитчатого эпителия препятствуют

корки и сгустки. В послеоперационном периоде два разных процесса заживления раны эпителия конкурируют друг с другом, эпителизация – закрытие раны недифференцированным эпителием, который затем дифференцируется в мерцательный эпителий, восстановленный эпителий, корки; возникновение грануляций наблюдаются в местах ослабленной эпителизации (замедленное заживление раны) или обширных участках открытой кости, нуждающихся в закрытии новым эпителием.

Высохшие сгустки формируют в полости носа черные корки, перекрывающие просвет. Как указывалось ранее, данные проблемы в послеоперационном периоде приводят к ухудшению носового дыхания. Уже в первый послеоперационный день следует выполнить тщательный туалет полости носа (желательно оперирующим хирургом). Очень аккуратно удаляются только сгустки и слизь из преддверия, дна носа и среднего носового хода. Для этой цели идеально подходит прямой металлический отсос, позволяющий пальцем точно регулировать силу аспирации. Следует избегать повреждения слизистой оболочки грубым введением кончика отсоса или аспирации из участков рыхлой слизистой оболочки.

Проводить для этой цели полное объемное промывание носа. Начиная с 4-ого дня после операции может потребоваться удаление выделений, засохших в виде корок, струпа или фибринозного налета. Для этой цели подходит коленчатый или штыковидный пинцет. Уже на этой ранней стадии рекомендуется проводить послеоперационную терапию под эндоскопическим контролем. Получение достоверной картины угрожающего стеноза дает возможность своевременно выполнить локальное вмешательство.

Использование эндоскопии позволяет предотвратить травму регенерирующей париетальной слизистой оболочки. Лечение в течение 2-ой недели после операции (амбулаторно). Особое внимание следует уделять формированию сращений между деэпителизированными участками слизистой оболочки, например, средней носовой раковиной и латеральной стенкой носа.

Именно здесь соприкасающиеся раневые поверхности часто склеиваются друг с другом мостиками из фибрина, которые в течение 8-10 дней превращаются в фибриновые рубцовые синехии. Во многих случаях эти синехии виновны в обструкции достаточного по размерам соустья верхнечелюстной пазухи и в нарушении оттока из лобной и решетчатой

пазух. Это ведет к скоплению выделений в этих полостях. Кроме того, выраженное сужение лабиринта решетчатой кости приводит к частичной или полной рубцовой облитерации.

Фибриновые мостики следует тщательно удалять отсосом или пересекать. Данную терапию нужно проводить в раннем послеоперационном периоде, начиная с 3 дня после вмешательства. Вспомогательная медикаментозная терапия. После селективного удаления корок и струпа и отсасывания выделений для ускорения восстановления эпителия можно наносить маловязкие мази или гели, содержащие антибиотики и кортикостероиды. Хорошие результаты также дает инстиляция ферментных препаратов, УВЧ, ингаляции. Они способствуют очищению и заживлению раны, разрушая слой фибрина и свернувшуюся кровь, а также оказывают противовоспалительный эффект на отечную слизистую оболочку.

Лечение в позднем послеоперационном периоде, после раннего послеоперационного этапа, продолжающегося приблизительно одну неделю, следует поздний послеоперационный период, в течение которого пациент должен оставаться под врачебным наблюдением. Превалирующая гиперплазия слизистой оболочки постепенно начинает убывать, но отек ткани может сохраняться несколько недель или месяцев. Таким образом, типично наблюдаемая гиперемированная, отечная слизистая не означает рецидива заболевания. Мукоцилиарный клиренс, используемый как критерий восстановления функции, обычно возвращается к норме только через 2-6 месяцев после операции. В позднем послеоперационном периоде могут возникать грануляции, пролиферация ткани и иногда образовываться небольшие полипы. Кроме того, вновь возможно усиление отека слизистой оболочки.

Регулярное выполнение эндоназального исследования позволяет своевременно выявлять подобные изменения и контролировать просвет соустьев. Одним из основных поздних осложнений является образование рубцовых сращений между средней раковиной и латеральной стенкой носа. До образования выраженных синехий на передней части средней носовой раковины для исправления ситуации достаточно рассечь рубцы ножницами, соответствующим скальпелем, хирургическим лазером или радиоволновым методом. При выраженном рубцовом процессе с облитерацией соустьев пазух необходима повторная операция. Во избежание рецидива формирования синехий целесообразно вставить на 8-

10 дней небольшие силиконовые пластинки между соприкасающимися раневыми поверхностями. В позднем послеоперационном периоде нужно продолжать медикаментозную терапию.

Для увлажнения слизистой оболочки пациент должен регулярно закапывать в нос 0,9% физиологический раствор и делать ингаляции изотоническим раствором природной морской соли. Помимо увлажняющего эффекта, данный вид орошения позволяет эффективно очищать слизистую оболочку. Как полагают, ионные концентрации разных растворов морской соли усиливают работу ресничек, что улучшает мукоцилиарный клиренс. Однако важно соблюдать изотоническую концентрацию раствора морской соли. На данном этапе лечения в качестве вспомогательной терапии рекомендуется регулярно орошать слизистую оболочку носа глюкокортикоидами для местного применения.

Продолжительность лечения зависит от результатов эндоскопического контроля. Длительное пребывание в мягком, тонизирующем климате с высокой влажностью способствует быстрой реабилитации слизистой оболочки. Покрывающий раневые поверхности эпителий, вначале утолщен и имеет волнообразный вид. В течение восстановительного этапа эпителий очень легко повреждается, поэтому следует избегать любых излишних воздействий. В этот период рекомендуется секретоллиз путем применения в течение 3-4 недель.

Выводы. Сама по себе операция является первым шагом в комплексе лечебных методов, направленных на защиту слизистых оболочек. Данный этап является решающим для полного заживления дефектов слизистой, поэтому требует проведения соответствующих мероприятий. Клинический опыт показал, что решающее влияние на результаты эндоназальной хирургии оказывает качество послеоперационного лечения.

Использованная литература:

1. Машкова Т. А., Мальцев А. Б. Опыт применения Фринозола в раннем послеоперационном периоде у больных после эндоназальных эндоскопических операций //Российская оториноларингология. – 2020. – Т. 19. – №. 3 (106). – С. 100-104.
2. Амонов Ш., Идиев З. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РИНОСИНУСОХИРУРГИЯ–ОСНОВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 38-41.

3. Вохидов У. Н. Особенности клинико-иммунологических изменений у больных с хроническим полипозным риносинуситом и их лечение //Иновационные научные исследования: мировой опыт и национальные приоритеты. – 2020. – С. 252-263.
4. Sutikno B. et al. Различия в продолжительности послеоперационного ухода при эндоскопической эндоназальной хирургии в группах простых и сложных хирургических процедур //F1000Research. – 2022. – Т. 11.
5. Molteni G. et al. Оценка качества жизни после трансназальной эндоскопической хирургии опухолей основания черепа // Американский журнал ринологии и аллергии. – 2021. – Т. 35. – No 4. – С. 507-515.
6. Barrette L. X. et al. Ускоренное восстановление после эндоскопической хирургии пазух: создание комплексных протоколов для улучшения периоперационного ухода за пациентами // Всемирный журнал оториноларингологии-хирургии головы и шеи. – 2024.

